

ΓΛΕΔΙΤΣΙΑ (HONEY LOCUST) ΣΤΗΝ ΑΓΡΟΔΑΣΟΠΟΝΙΑ

1. *Gleditsia triacanthos* "Sunburst" 2. Λοβοί σπόρων γλεδίτσιας 3. Γλεδίτσια με τρία αγκάθια 4. Φύλλωμα *Gleditsia triacanthos*

ΤΟ ΤΙ ΚΑΙ ΤΟ ΓΙΑΤΙ

Η γλεδίτσια η τριάκανθος (*Gleditsia triacanthos*) είναι ένα δέντρο ιθαγενές από τη Βόρεια Αμερική, που εισήχθη στην Ευρώπη τον 18ο αιώνα. Διακρίνεται για τα μεγάλα αγκάθια του, αν και υπάρχουν και ποικιλίες χωρίς αγκάθια. Αυτό το ταχέως αναπτυσσόμενο δέντρο μπορεί να φτάσει έως και τα 20 μέτρα σε 15 χρόνια, ανέχεται θερμοκρασίες έως και -15°C και προσαρμόζεται σε ένα ευρύ φάσμα εδαφών, συμπεριλαμβανομένου του ασβεστόλιθου. Στην αγροδασοπονία, έχει πολλαπλές χρήσεις, είτε καλλιεργείται μόνο του είτε σε φράκτες ή ανεμοφράκτες. Το πυκνό, σκληρό ξύλο του, ελαφρώς κοκκινωπό στον πυρήνα, χρησιμοποιείται για έπιπλα, στύλους ή σιδηροδρομικούς δεσμούς. Είναι επίσης ένα δέντρο που δεσμεύει το άζωτο και βελτιώνει τη γονιμότητα του εδάφους. Το φύλλωμά του μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ζωοτροφή, ειδικά οι νεαροί βλαστοί, και οι φρέσκοι λοβοί του εκτιμώνται ιδιαίτερα από τα ζώα, όπως τα αιγοπρόβατα, για την περιεκτικότητά τους σε ζάχαρη και πρωτεΐνες.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΕΤΑΙ Η ΠΡΟΚΛΗΣΗ

Χάρη στις πολλαπλές λειτουργίες του, η γλεδίτσια η τριάκανθος μπορεί να ενσωματωθεί με διάφορους τρόπους σε ένα αγροδασικό σύστημα. Εάν προορίζεται για παραγωγή ξύλου, μπορεί να φυτευτεί σε μονοκαλλιέργειες. Τα δέντρα είναι διατεταγμένα πυκνά για να μεγιστοποιήσουν την παραγωγή ξύλου ή ενέργειας. Στις αγροδασικές καλλιέργειες, φυτεύεται σε εναλλασσόμενες σειρές με καλλιέργειες και μπορεί να κλαδευτεί με τη μέθοδο του κουρίσματος για να μεγιστοποιηθεί η ανάπτυξη και να μειωθεί η σκίαση των καλλιεργειών. Μπορεί επίσης να καλλιεργηθεί σε δασολιβαδικά συστήματα, συνδυάζοντας βόσκηση και δέντρα. Ως δέντρο αναδάσωσης ή αποκατάστασης, σταθεροποιεί τα υποβαθμισμένα εδάφη, εμπλουτίζει την οργανική ύλη και προάγει τη βιοποικιλότητα. Οι αγκαθωτές ποικιλίες μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία αμυντικών φραχτών.

Σκανάρετε και βρείτε περισσότερο υλικό εδώ:

af4eu.eu

Λέξεις κλειδιά: Κτηνοτροφικό δέντρο, γλεδίτσια, Ξύλο, Δασολιβαδική Περιοχή, Αποκατάσταση, Αστική Οικολογία

Funded by
the European Union

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

Η η γλεδίτσια η τριάκανθος είναι ένα πολυλειτουργικό δέντρο που προσφέρει πολλά οφέλη τόσο για τα αγροδοσικά συστήματα όσο και για τα αστικά περιβάλλοντα.

Το βαθύ, περιστρεφόμενο ριζικό του σύστημα σταθεροποιεί τα εδάφη και βελτιώνει τη διείσδυση του νερού των βροχοπτώσεων, μειώνοντας έτσι τον κίνδυνο διάβρωσης και πλημμύρας. Ως μέλος της οικογένειας των ψυχανθών, εμπλουτίζει το έδαφος με άζωτο, ενισχύοντας τη γονιμότητα του εδάφους και επιστρέφοντάς το μέσω της αποσύνθεσης της βιομάζας, η οποία θα μπορούσε να λειτουργήσει ως λίπασμα και να μειώσει τα χημικά λιπάσματα. Στα δασολιβαδικά συστήματα, αυτό το δέντρο παρέχει ευεργετική σκιά για τα ζώα, μειώνοντας το θερμικό στρες και βελτιώνοντας την παραγωγικότητα των ζώων. Κατά την ωριμότητα, η ευρεία κόμη του με ανοιχτό φύλλωμα παρέχει ελαφριά σκιά, καθιστώντας δυνατή την καλλιέργεια δημητριακών, αμπελιών ή λαχανικών κάτω από την κόμη του.

Παράλληλα, η γλεδίτσια η τριάκανθος χρησιμεύει ως καταφύγιο βιοποικιλότητας. Είναι ένας πόρος τροφής, ιδιαίτερα για τα πουλιά και τα έντομα επικονίασης που έλκονται από τους γλυκούς λοβούς και τα πλούσια σε νέκταρ άνθη του. Το πλούσιο σε πρωτεΐνες φύλλωμά του χρησιμεύει επίσης ως εξαιρετική τροφή τόσο για οικόσιτα όσο και για άγρια ζώα.

Ανθεκτικό στην ξηρασία και καλά προσαρμοσμένο στις σκληρές συνθήκες, είναι ιδιαίτερα ανθεκτικό στην κλιματική αλλαγή. Αντιστέκεται επίσης στην ατμοσφαιρική ρύπανση, βελτιώνοντας την ποιότητα του αέρα στις αστικές περιοχές συλλαμβάνοντας λεπτά σωματίδια. Το δέντρο συμβάλλει στη μείωση του φαινομένου της αστικής θερμικής νησίδας, μετριάζοντας τις ακραίες θερμοκρασίες και επομένως αποτελεί πολύτιμο πλεονέκτημα για τον βιώσιμο σχεδιασμό της πόλης. Η προσθήκη της γλεδίτσιας ως καλλωπιστικού φυτού ή ως δενδροστοιχίας σε πάρκα, δρόμους ή αστικούς χώρους πρασίνου ενισχύει το τοπίο.

Για αστική χρήση ή περιβάλλοντα όπου η ασφάλεια και η συντήρηση αποτελούν προτεραιότητα, συνιστώνται ποικιλίες χωρίς αγκάθια. Όταν αναζητάτε τα προστατευτικά ή αισθητικά οφέλη ενός φυσικού φράκτη, η ακανθώδης ποικιλία μπορεί να είναι πιο κατάλληλη. Εκτός από το έντομο που προκαλεί παραμόρφωση των φύλλων και την ελαφρά ευαισθησία στο *Nectria canker*, δεν πάσχει από σοβαρές ασθένειες.

ΣΗΜΕΙΑ-ΚΛΕΙΔΙΑ

- Η γλεδίτσια είναι κατάλληλη για δύσκολες συνθήκες όπως η ρύπανση, η συμπίεση του εδάφους, η ξηρασία και οι ακραίες θερμοκρασίες.
- Οι χρήσεις της είναι ποικίλες και ποικίλες, τόσο σε αγροτικές όσο και σε αστικές περιοχές.
- Με ελαφρύ φύλλωμα, εμπλουτίζει και δομεί το έδαφος, υποστηρίζει τη βιοποικιλότητα και παρέχει θρεπτικούς πόρους για την άγρια ζωή.

Ευθυγράμμιση American Honey Locust

1. *Gleditsia triacanthos* "Sunburst" - <https://www.jardins-du-monde.be/fr/arbres/764-fevrier-d-amerique-dore.html>

2. Honey Locust seed pods - <https://www.pepinieres-naudet.com/boutique/arbres-forestiers/86-fevrier-d-amerique-gleditsia-triacanthos-3546868965817.html>

3. Three-thorned Honey Locust - <https://plantasflores.com/gleditsia-triacanthos/>

CAMILLE ARCHAMBAUD ; TSOUKALIA CARPENTE

Ινστιτούτο Ver de Terre, Γαλλία

**Funded by
the European Union**

Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας HORIZON EUROPE της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. GA 101086563. Οι απόψεις και οι γνώμες που εκφράζονται είναι ωστόσο αποκλειστικά εκείνες του/των συγγραφέα/ων και δεν αντικατοπτρίζουν κατ' ανάγκη τις απόψεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση ούτε η χορηγούσα αρχή μπορούν να θεωρηθούν υπεύθυνες για αυτά.